

Titel: Modellierung, Implementierung und iterative Weiterentwicklung des Lotsenbüros als regionale Koordination von Patientenlots:innen im Rahmen des Projektes LEX LOTSEN OWL

Autor:innen: Schluttig Marie¹, Kurscheid Clarissa¹, Stegmeier Elmar², von Schell Andreas³, Schnecke Jan Hendrik⁴, Borchers Uwe⁴, Pries Rebecca⁵, Krause Kathrin⁵, Gescheidle Sonja⁶, Arnold Matthias⁶, Galle Georg⁵, Brinkmeier Michael⁵

¹ figus GmbH, Köln; ² Social Impactor GbR, Aschau im Chiemgau; ³ HELP GmbH, Wennigsen; ⁴ ZIG – Zentrum für Innovation in der Gesundheitswirtschaft Ostwestfalen-Lippe, Bielefeld; ⁵ Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Gütersloh; ⁶ inav – privates Institut für angewandte Versorgungsforschung GmbH, Berlin

Hintergrund: Die Begleitung und Steuerung von Patient:innen durch das Gesundheitssystem gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere für Menschen mit komplexen Versorgungsbedarfen. Auf dieser Grundlage entwickelt das Projekt LEX LOTSEN OWL die Rahmenbedingungen für einen koordinierten Einsatz bestehender Lotsenmodelle. Die in dem Projekt zu identifizierende und zu erprobende Elemente, die zur regionalen Koordination von Patientenlots:innen gehören, werden im Begriff „Lotsenbüro“ subsumiert.

Zielsetzung: Zielsetzung dieses Beitrags ist es darzulegen, wie die Funktionalitäten und Prozesse eines standardisierten Lotsenbüros definiert worden sind und mithilfe des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) iterativ weiterentwickelt werden. Dadurch sollen die Arbeitsabläufe je nach regionalen Bedürfnissen angepasst werden, um die Patientenlots:innen bei ihrer Arbeit zu entlasten und um ein Netzwerk in den Regionen aufzubauen.

Methode: Im Rahmen des Projekts wurden Geoanalysen der Regionen, eine Dokumentenanalyse abgeschlossener Lotsenprojekte sowie Fokusgruppen mit Teilnehmenden der Lotsenprojekte durchgeführt. Die Fokusgruppen wurden inhaltsanalytisch ausgewertet [1]. Die methodische Vorgehensweise orientierte sich an der konzeptionellen Modellierung für komplexe Simulationen im Gesundheitswesen nach Gantner-Bär [2]. Die Erkenntnisse wurden gebündelt, um Prozesse und Funktionalitäten eines Lotsenbüros zu entwickeln. Durch kontinuierliche Verbesserungsprozesse (KVP) in Form von Workshops mit Projektteilnehmenden und Mitarbeitenden der Lotsenbüros werden die Prozesse und Funktionalitäten optimiert.

Ergebnisse: Im Rahmen der Modellierung wurden anhand der Ergebnisse acht Funktionalitäten entwickelt: Monitoring, Management des Patientenfeedbacks, Teilnahme an Qualitätszirkeln und Reflexionsrunden, Clearing, Zahlungsinformationen für die Lotsenträger, Leistungsdokumentation gegenüber den Krankenkassen und die Abwicklungspauschale der Lotsenbüros. Die Funktionalitäten wurden in einer Standard Operating Procedure (SOP) und mit Flow Charts grafisch dargestellt und werden noch weiterentwickelt, sodass eine Darstellung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten in der prozessualen Ausführung der Funktionalitäten möglich ist. Die Zwischenergebnisse werden auf dem Kongress vorgestellt.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Das Projekt bietet eine methodische Grundlage zur konzeptionellen Modellierung von Versorgungsstrukturen im Gesundheitswesen. Durch die Kombination aus Geoanalysen, Dokumentenanalysen und die Anwendung qualitativer Methoden können standardisierte, aber flexible Prozesse entwickelt werden. Für die Versorgungspraxis liefern die Funktionalitäten konkrete Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Arbeitsabläufe in regionaler Versorgungssteuerungseinrichtungen. Der KVP-Ansatz ermöglicht eine kontinuierliche Anpassung an regionale Anforderungen, was zu einer verbesserten Patientensteuerung und Ressourcennutzung beitragen kann.

Quellenangaben

- [1] U. Kuckartz, Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung, 3. Aufl. (Grundlagentexte Methoden). Weinheim: Beltz Juventa, 2016.
- [2] M. Ganter-Bär, "Konzeptionelle Modellierung für komplexe Simulationen zur Entscheidungsunterstützung im Gesundheitswesen: Dissertation," Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, 2016.